

ГЕНОМНЫЕ ОБЛАСТИ, СВЯЗАННЫЕ С НАТУРОЙ ЗЕРНА ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ, В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ GENOMIC REGIONS RELATED TO THE NATURE OF DURUM WHEAT GRAIN IN WESTERN SIBERIA

Юсов В. С., Евдокимов М. Г., Пахомина И.В.

Yusov V. S., Evdokimov M. G., Pakhotina I. V.

ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», г. Омск, Российская Федерация

FGBNU «Omsk Agrarian Scientific Center», Omsk, Russian Federation

E-mail: yusov@anc55.ru

Аннотация. При решении проблемы производства зерна твердой пшеницы большую роль должны сыграть новые сорта яровой твердой пшеницы. Исследование было направлено на использование GWAS для определения геномных областей твердой пшеницы в Западной Сибири, связанных с натурой зерна. Были идентифицированы 17 QTL, из них 7 новых.

Abstract. New varieties of spring durum wheat should play an important role in solving the problem of durum wheat grain production. The study aimed to use GWAS to identify genomic regions of durum wheat in Western Siberia that are associated with grain quality. 17 QTLs were identified, including seven new ones.

Ключевые слова: твердая пшеница, сорт натура, GWAS

Keywords: durum wheat, variety natura, GWAS

Основное назначение твердой пшеницы – сырье для изготовления макаронных изделий, которые сохраняются длительный срок и содержат хорошо сбалансированный белок. Ареал возделывания твердой пшеницы в Западной Сибири – степная и южная лесостепная зоны. Это типичный аридный регион с амплитудами колебаний погодных условий по годам от недобора осадков и высокими температурами в отдельные периоды вегетации до проливных дождей и недобором эффективных температур.

Натура зерна – наиболее простой критерий качества зерна и в тоже время от этого показателя напрямую зависит выход семолины. Она определяет плотность зерна, однородность его размеров. Согласно (ГОСТ 9353-2016) для первого класса натура зерна должна быть не менее 770 г/л. Высокий коэффициент корреляции наблюдается между натурой и выходом семолины, при этом уменьшение натуры приводит к снижению выхода крупки и увеличению содержания белка в ней. На изменение натуры зерна сильное влияние оказывают погодные условия [1]. Идентификация генов устойчивости и локусов количествен-

ных признаков является ключевым элементом успешной селекционной программы. По твердой пшенице результаты GWAS получены для урожайности, устойчивости к патогенам, засухоустойчивости, архитектуры корневой системы [2,3,4]. Все эти исследования были проведены на Европейских, Африканских и Американских континентах. В Западной Сибири такие исследования не проводились.

Основными слагающими успешного создания новых сортов являются: наличие исходного материала с генетическим разнообразием; целенаправленный подбор родительских компонентов при гибридизации; эффективный отбор генотипов в поколениях. В связи с этим остро стоит проблема поиска новых генов и разработка способов их использования. Последний аспект приобретает все большее значение в связи с возможностями молекулярной селекции.

Объектом исследований служили 149 образцов яровой твердой пшеницы. Полевые опыты проводились в 2022-2024 гг. на опытных полях Омского АНЦ по чистому пару в полном соответствии с требованиями и рекомендациями [5,6]. Площадь делянок 3 м². Почва опытного поля – чернозем слабо выщелоченный, среднегумусный (6,2%), тяжелосуглинистый, pH водной вытяжки 6,5. Содержание нитратного азота в слое 0-40 см среднее (16,4 мг/кг по Грандваль-Ляжу), обеспеченность фосфором высокая – 157 мг/кг почвы, калием – очень высокая – 324 мг/кг. Экстракцию ДНК проводили из 7-ми дневных проростков зерен пшеницы с помощью готового набора реактивов «ДНК-Экстран-3». Концентрацию измеряли на флуориметре Maxlife. Секвенирование ДНК было выполнено в Курчатовском геномном центре на приборе Novaseq 6000 с использованием протокола Illumina. Выравнивание было проведено в центре вычислительной биологии, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого по референсному геному Svevo.v1[7], в результате было получено 82440 локусов.

Общегеномный анализ ассоциаций проводили по двенадцати моделям, которые включали модель с одним локусом: смешанную линейную модель (MLM), 11 мультилокусных моделей, а именно байесовскую модель неравновесия информации и связей с итеративно вложенным ключевым каналом (BLINK), смешанную линейную модель с несколькими локусами (MLMM), фиксированную и случайную модели объединения вероятности циркуляции (FarmCPU), расчет MLM при прогрессивно исключаящих отношениях (SUPER), мультилокусная смешанная линейная модель со случайным SNP-эффектом (mrMLM), Fast multi-locus random-SNP-effect EMMA (FASTmrMLM),

Iterative Sure Independence Screening EM-Bayesian LASSO (ISISEM-BLASSO), регрессия наименьших углов на основе полигенного фона и контроля плюс эмпирический Бейс (pLARmEB), pKWmEB (тест Крускала-Уоллиса на основе полигенного фона и контроля плюс эмпирический Бейс), быстрый mrMLM (FASTmrMLM) и 3 - компонентная мультилокусная смешанная линейная модель со случайным SNP-эффектом (3VmrMLM). Расчеты были проведены в пакетах GAPIT, 3VmrMLM и mrMLM для R [8,9,10].

Метеорологические условия в годы исследований были очень контрастными. В 2022 г. наблюдалась повышенная температура и недобор осадков в течение вегетационного периода, а в 2024 г. чрезмерными ливневыми осадками и недобором эффективных температур. Наиболее экстремальным был 2023г. Засуха наблюдалась в течение всего лета, основным лимитирующим фактором была почвенная засуха, вызванная дефицитом атмосферных осадков от всходов до начала налива зерна

Среднее значение природы зерна по опыту составило 739 г/л и изменялось от 658 до 789 г/л (рис.2). По годам вариация составила 684 – 801 г/л в 2022 г., 601 – 784 г/л в 2023 г и 698 – 811 г/л в 2024 г.

Рисунок 2. Бокс-плот природы зерна по годам

В среднем за три года высокую натуру на уровне первого класса сформировали образцы: Омская янтарная, Жемчужина Сибири, Омская степная, Горд.12-30-1, Горд.13-62-2, Горд.13-59-1, Горд.13-60-2, Горд.13-90-2, Горд.16-14-5, Горд.16-80-3, Горд.16-80-4, Горд.11 - 48 – 12, Воронежская 13, Гусельская, Безенчук-Орловская 1, Целинница, Донская элегия. Низкую натуру 685-697 г/л формировали: Горд.12-75-1, Горд.13-60-3, Горд.14-90-5, Горд.13-13-1, Горд.13-61-3, Горд.15-71-1, Горд.16-67-3, Trazzio.

Вышеупомянутые методы выявили 60 QTN, идентифицированных на протяжении всего эксперимента (табл.1), наибольшее их количество обнаружено в хромосомах 1В, 2В, 3В, 6В, 7А. Все модели показали хорошие результаты в контроле популяционных и семейных структур, что подтверждается соответствующими графиками Q-Q. Пятнадцать QTN в хромосомах 1В, 2А, 3В, 5В, 6В и 7А были обнаружены несколькими моделями, а один в 7А всеми моделями. Значения R^2 для QTN были равны 0,9-17,4 и они указывают на уровень фенотипической изменчивости.

Таблица 1. Распределение значимых QTN по хромосомам

Хромосома	Число QTN	Число QTN, идентифицированных тремя и более моделями	R^2 (%)
1А	6		2,8-10,02
1В	8	2	0,9-9,3
2А	4	1	7,6-12,2
2В	6	4	2,2-11,6
3А	4		3,7-70
3В	7	1	2,5-17,4
4А	4		4,2-10,1
5А	2		3,7-3,9
5В	4	2	4,4-9,5
6А	3		2,2-9,5
6В	6	2	2,2-8,5
7А	5	2	2,2-5,9
7В	1		10,4

Гены-кандидаты, участвующие в различных процессах, связанных с изменением натуры зерна, представлены в таблице 2.

Таблица 2. Гены-кандидаты, расположенные вблизи стабильных QTN

Хро-мо-сома	Позиция	Стабильные QTN	QTN effect	Протеин (функция)
1В	389843888	TRITD_1Bv1G128150	-7.3	Каталитическая активность
1В	60833223	Ранее не идентифицированы	-22.0	
2А	418818924	Ранее не идентифицированы	-10.1	
2В	14316147	Ранее не идентифицированы	-19.6	
2В	1877244	Ранее не идентифицированы	12.3	
2В	39663330	TRITD_2Bv1G018640	-16.7	Белок, богатый пролином
2В	753521442	Ранее не идентифицированы	13.5	
3В	804271957	TRITD_3Bv1G269160	16.5	Детоксикация белка
3В	817952349	Ранее не идентифицированы	-16.3	
5В	524422630	TRITD_5Bv1G180570	10.5	Сигнальный путь, активирующий врожденный иммунный ответ
5В	699627100	Ранее не идентифицированы	13.2	
6В	126054143	Ранее не идентифицированы	-23.8	
6В	151719799	Ранее не идентифицированы	14.4	
7А	10882217	Ранее не идентифицированы	-15.0	
7А	174817589	Ранее не идентифицированы	10.5	
7А	709720165	TRITD_7Av1G273330	20.1	Транспорт из эндоплазматического ретикула в аппарат Гольджи

Согласно информации о распаде LD для каждой хромосомы, геномная область из десяти Мбит вокруг каждого значимого SNP (пять Мбит вниз по течению и пять Мбит вверх по течению от значимого SNP) считается QTL. На основе этого подхода было идентифицировано 17 QTL. Идентифицированные гены-кандидаты были разделены на две группы: гены с функциональными аннотациями и гены без функциональных аннотаций. Среди них, 7 в хромосомах 1B, 2A, 2B, 3B, 5B, 6B и 7A являются новыми QTL, поскольку ранее не сообщалось об этих геномных областях для их связи с продуктивностью твердой пшеницы. Остальные QTL связаны с генами, кодирующими: белок, транспорт, защитная реакция на другой организм.

Также можно отметить ген TRITD_7Av1G273330, позицию которого определили все модели GWAS анализа. В дополнении 3 - компонентная мультилокусная смешанная линейная модель со случайным SNP-эффектом по взаимодействию ген-среда определила 7 QTN в хромосомах 1B, 2B, 3B, 4A и 7A. Из них TRITD_3Bv1G269160 и TRITD_7Av1G273330 имеют функциональные аннотации.

Таким образом, на основе оценки разнообразной зародышевой плазмы твердой пшеницы в условиях Западной Сибири, были идентифицированы новые QTL, что подтверждает отличие изученного генофонда твердой пшеницы от других. Идентифицированные новые QTL предполагают потенциальное использование в качестве маркеров в селекции твердой пшеницы на увеличение natyры зерна.

ЛИТЕРАТУРА

1. Юсов В. С. Создание и селекционно-генетическая оценка исходного материала яровой твердой пшеницы для селекции в условиях Западной Сибири: диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук / Юсов Вадим Станиславович, 2024. – 439 с.
2. Fiedler J. D., Salsman E., Liu Y., Michalak de Jiménez M., Hegstad J. B., Chen B., et al. Genome-wide association and prediction of grain and semolina quality traits in durum wheat breeding populations. *Plant Genome*. 2017.10(3).doi: 10.3835/plantgenome2017.05.0038.
3. Maccaferri M., Harris N. S., Twardziok S. O., Pasam R. K., Gundlach H., Spannagl M., et al. Durum wheat genome highlights past domesticationsignatures and future improvement targets. *Nat. Genet.* 2019. 51. P. 885–895. doi: 10.1038/s41588-019-0381-3.
4. Wang S., Xu S., Chao S., Sun Q., Liu S., Xia G. A genome-wide association study of highly heritable agronomic traits in durum wheat. *Front. Plant Sci.* 2019. 10. 919. doi: 10.3389/fpls.2019.00919.
5. Мережко, А.Ф. Методические указания по изучению мировой коллекции пшеницы, эгилопса и тритикале / А.Ф. Мережко, Р.А. Удачин, В.Е.

Зуев. С.-Петербург: ВИР им. Н.И. Вавилова. 1997. 59с.

6. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. М.: ООО «Группа Компаний Море». 2019. Вып. 1. 384 с.

7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_900231445.1

8. Li Mei, Zhang Ya-Wen, Zhang Ze-Chang, Xiang Yu, Liu Ming-Hui, Zhou Ya-Hui, Zuo Jian-Fang, Zhang Han-Qing, Chen Ying, Zhang Yuan-Ming. A compressed variance component mixed model for detecting QTNs, and QTN-by-environment and QTN-by-QTN interactions in genome-wide association studies. *Molecular Plant*. 2022. 15(4). P. 630-650.

9. Wang Jiabo & Zhang Zhiwu. GAPIT Version 3: Boosting Power and Accuracy for Genomic Association and Prediction. *Genomics, Proteomics & Bioinformatics*. 2021.19. 10.1016/j.gpb.2021.08.005.

10. The Applications of New Multi-Locus GWAS Methodologies in the Genetic Dissection of Complex Traits. *Front. Plant Sci* (2019). 10:100. doi: 10.3389/fpls.2019.00100